

Культурные измерения в практическом применении. (Из опыта наблюдения за моделью типологии культур Хофстеде на международной научно-методической конференции в КНР (Шаньдун), 2024 г.)

Кайсарова Светлана Николаевна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986597>

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия

Высшая школа Яньчжоу, Китай, Шаньдун

E-mail: kaysaroff@mail.ru

Аннотация. В статье описано наблюдение за практическим применением параметрических измерений культур по Хофстеде. Во время проведения научно-практической конференции в г. Ютай (провинция Шаньдун, КНР) выявлены такие характеристики китайской национальной культуры, как «избегание неопределённости», «индивидуализм/коллективизм» и др. Несмотря на культурный сдвиг, отмечаемый учёными в настоящее время, базовые ценности Китая остаются неизменными.

Ключевые слова: Модель Хофстеде, Всемирный Обзор Ценностей (WVS), Инглхарт, измерение культур.

Cultural dimensions in practice: Insights from observing the Hofstede model at an international scientific and methodological conference in China (Shandong), March 2024.

Svetlana N. Kaysarova

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg, Russia

Yanzhou High School, China, Shandong prov.

Abstract: Annotation. The article describes the observation of the practical application of parametric measurements of cultures within the Hofstede model. During a scientific

and practical conference in Yutai (Shandong Province, China), such characteristics of Chinese national culture as "uncertainty avoidance," "individualism/collectivism," etc., were identified. Despite the cultural shift noted by scientists at present, China's basic values remain unchanged.

Key words: Hofstede model, World Values Survey (WVS), Inglehart, cultural measurement.

В эпоху глобализации, когда границы между странами приобретают всё большую условность, а вовлечённость народов в мировые экономические и политические процессы возрастает, не теряет своей актуальности вопрос изучения разных культур. В настоящее время пользуется заслуженной популярностью некоммерческий проект американского социолога Рональда Инглхарта, который принято называть «Всемирным Обзором Ценностей» (“World Values Survey”). Исследование, основанное на опросе различных социальных, возрастных и гендерных групп в более чем 100 странах мира, позволяет не только сравнивать ценности различных культур, но и следить за их динамикой. Отдельно заметим, что приверженцы инновационного метода Инглхарта сознательно избегают термина «менталитет», считая его псевдонаучным. Объясняется это тем, что неизменность, постоянство характеристик, денотативные признаки понятия «менталитет», резко противоречат содержанию понятия «ценности», которые пластичны и трансформируемы. Диаграммы рассеяния, представляющие собой визуализированные данные исследования, дают нам возможность проследить за изменением культурной парадигмы различных стран. Отмечая положение Китая на карте Инглхарта, можно с уверенностью констатировать продвижение страны в сторону индивидуалистских культур. Таким образом, ценностный сдвиг становится очевидным. Но не всё меняется слишком быстро. Мир глобализируется, но базовые ценности обладают устойчивостью, и различия между культурами продолжают сохраняться.

Опыт участия в международных научно-практических конференциях, проводимых в КНР, позволяет в этом убедиться. И факт изменчивости мира не

снижает эффективности научных исследований, сделанных ранее изысканий Инглхарта. Во второй половине прошлого века нидерландский учёный-социолог Герт Хофстеде создал модель, которая легла в основу кросс-культурной коммуникации. Известная как «Типология культурных измерений», эта модель помогает определять количественные характеристики национальных культур. В настоящее время существует шесть параметров измерения культурных ценностей, причём пятый и шестой были пересмотрены в первом десятилетии XXI века и добавлены в результате исследования социальной природы языка и психологии китайского народа.

Участие 20 марта 2024 г. в научно-практической конференции, посвящённой проблемам изучения русского языка в китайских высших школах (г. Ютай, провинция Шаньдун), показало актуальность параметрической модели Хофстеде в настоящее время. Один из параметров культурных измерений, названный «слабой и сильной степенью избегания неопределённости» выглядел достаточно применимым для понимания различий. Следование норме проявилось в начале мероприятия, которое открыли ровно в назначенное время. Все участники конференции, соблюдая строго заявленную программу, выступали в определённом порядке. Наиболее характерным признаком параметра, на наш взгляд, было чтение докладов и сообщений исключительно с листа, включая формальное приветствие и открытие мероприятия, что подтверждало потребность в ясности и структурной чёткости. Выступление в свободной форме не допускалось. Более того, тексты сообщений должны были быть подготовлены заранее, распечатаны и согласованы с организаторами. Данный пример свидетельствует о том, что неоднозначные смыслы не допустимы, любая ситуация регламентирована, неожиданности и беспокойства, связанные с ними, исключены. Свободная дискуссия и вопросы к выступающим не предполагались. Таким образом проявлялась нетерпимость к отклонению от нормы и нерегламентированному поведению. Другим доказательством действенности модели Хофстеде была очевидная демонстрация «мы»-сознания, проявляющаяся в том, что выступающие читали доклады исключительно сидя, подчёркивая таким образом равенство всех

членов группы. *Торчащий гвоздь забивают*, гласит восточная пословица. Выступление перед аудиторией стоя считается крайне неуважительным и говорит о возвышении докладчика над слушающими. Принадлежность к коллективистской культуре в противопоставлении индивидуализму рассматривается как один из параметров параметрической модели «Типологии измерений культур». Китайское общество – традиционно коллективистское. Несмотря на то, что в последнее время наблюдаются серьёзные ценностные сдвиги в сторону индивидуализма, можно предположить, что недооценённость личности ещё не преодолена.

Похожую ситуацию мы можем наблюдать не только на примере конференций, но и анализируя модели уроков и тип поведения преподавателей в вузах.

Как и во время конференций, в аудитории занятия ведутся исключительно в парадигме «отсутствия возвышения над другими». С одной стороны, преподаватель ни в коем случае не стоит за трибуной, не ходит по классу и не возвышается над студентами, всё время занятия или же лекции он проводит сидя. С другой стороны, существует неизменная огромная дистанцированность между преподавателем и студентом в Китае. Контакты вне учебной аудитории невозможны так же, как вопросы, касающиеся личной жизни: для учащихся фигура учителя находится вне досягаемости. Преподаватель - безусловный авторитет, любые фразы, суждения учителя никогда не подвергаются сомнениям и принимаются как непреложные истины.

Об этом также говорит сама модель системы преподавания, которая сохраняется на уровне грамматико-переводного метода. Это обусловлено несколькими причинами:

Переполненные группы, число учащихся в которых превосходит шестьдесят человек, и, как следствие, отсутствие возможности позволить каждому высказать своё мнение и развивать навыки коммуникации.

Роль и положение учителя закреплена историческими и культурными особенностями. Конфуций говорил: «Я передаю, а не сочиняю. Я верю в древность и люблю ее». Иными словами, преобладает тенденция к сохранению

неизменности текста и слова. Ученики повторяют за учителем, не внося собственные изменения и не добавляя своего мнения, не переосмысливая, лишь запоминая и сохраняя.

Регламентированность и предсказуемость, отсутствие спонтанного изменения запланированного и подготовленного текста позволяют избежать нестандартной ситуации, в которой учитель может оказаться, не найдя ответа на непредвиденный вопрос. По этой причине преподаватели следуют строго шаг за шагом по используемому пособию или учебнику, не допуская внесения корректив или использования дополнительных материалов. К тому же предпочтение неизменно отдаются старым и проверенным УМК несмотря на то, что с течением времени актуальность материалов или текстов в таких пособиях неизбежно утрачивается.

Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что изменения все же происходят. Например, диаграммы рассеяния культурных данных показывают, что Китай движется в сторону индивидуализма. Это указывает на изменение ценностей в этой стране. Тем не менее, процесс изменения происходит относительно медленно и не все аспекты культуры изменяются одновременно.

Международные научно-практические конференции также подтверждают актуальность и эффективность ранее проведенных исследований. Например, параметры культурных измерений Герта Хофстеде, такие как степень избегания неопределенности, продолжают быть применимыми при понимании различий между культурами. Китайская конференция по проблемам изучения русского языка в высших учебных заведениях подтвердила значимость этих параметров. В данном случае слабое избегание неопределенности проявилось в строго соблюдаемой программе мероприятия, использовании заранее подготовленных текстов и отсутствии свободной дискуссии.

Такие же наблюдения могут быть сделаны и в академической среде, где уроки и проводятся с учетом значительного уровня коллективизма. Преподаватели в китайских вузах не возвышаются над студентами, проводят занятия сидя и поддерживают большую дистанцию между собой и студентами.

В заключение необходимо отметить, что мировые исследования ценностей и параметрические модели культурных измерений продолжают быть актуальными инструментами для изучения различий между культурами. Глобализация может приводить к некоторым изменениям в ценностях, но базовые ценности остаются устойчивыми. Контекст конференций и особенности академической среды в Китае подтверждают ценность этих моделей для понимания культурных различий и предлагают интересные взгляды на китайскую культуру.

Литература

1. Haerpfer, C., Inglehart, R., Moreno, A., Welzel, C., Kizilova, R., Diez- Medrano, J., Lagos, V., Norris, P., Ponarin, E. & Puranen B. (2022):
2. World Values Survey Wave 7 (2017-2022) Cross-National Data-Set. Version: 4.0.0. World Value Survey Association.
3. <https://doi.org/10.14281/18241.20>
4. Hofstede G. Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Nations. Thousand Oaks CA: Sage, 2001.
5. Маслов А.А. Наблюдая за китайцами. Скрытые правила поведения. - М.: Рипол Классик, 2010.